

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА: ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

¹Туйназарова Ирода Абдубакиевна, ²Шодиева М.

¹Старшая преподавательница. Джизакский политехнический институт г. Джизак ул. Ислама Каримова д. 4. e-mail:irodatuynazarova@gmail.com, tel. +998-93-306-55-11

²Студент группы 351-21 Э и ОС. Джизакского политехнического института e-mail:shodiyevamahliyo9@gmail.com, тел.+998948747045

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004540>

Аннотация. Современная промышленность Узбекистана стоит перед вызовом развития, где инновационное управление качеством играет ключевую роль. Исследования в этой области актуальны в условиях быстрых изменений в мировой экономике и технологическом прогрессе, предлагая ценные рекомендации для улучшения промышленного сектора и его конкурентоспособности.

Цель данной статьи - исследование целесообразности внедрения инновационных подходов в управлении качеством производства в Узбекистане. Работа направлена на выявление потенциала инноваций для улучшения качества продукции и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Авторы также обращают внимание на существующие проблемы и предлагают новые подходы для повышения эффективности производства и качества продукции.

Ключевые слова: управление качеством; инновации; промышленность; Узбекистан; конкурентоспособность; производство; экономический рост.

Abstract. Modern industry in Uzbekistan stands at a crossroads of development, where innovative quality management plays a crucial role. Research in this field is relevant amidst rapid changes in the global economy and technological progress, offering valuable recommendations for improving the industrial sector and its competitiveness.

The aim of this article is to examine the feasibility of implementing innovative approaches in production quality management in Uzbekistan. The work is aimed at identifying the potential of innovations for improving product quality and enhancing competitiveness in the global market. The authors also address existing problems and propose new approaches to increase production efficiency and product quality.

Keywords: quality management; innovation; industry; Uzbekistan; competitiveness; production; economic growth.

Annotatsiya. O'zbekistonning zamonaviy sanoati innovatsion sifat menejmenti muhim rol o'ynaydigan rivojlanish muammosiga duch kelmoqda. Ushbu sohadagi tadqiqotlar global iqtisodiyot va texnologik taraqqiyotning tez o'zgarishi sharoitida dolzarb bo'lib, sanoat sektori va uning raqobatbardoshligini yaxshilash bo'yicha qimmatli tavsiyalar beradi.

Ushbu maqolaning maqsadi O'zbekistonda ishlab chiqarish sifatini boshqarishda innovatsion yondashuvlarni joriy etishning maqsadga muvofiqligini o'rganishdir. Ish mahsulot sifatini yaxshilash va jahon bozorida raqobatbardoshlikni oshirish uchun innovatsiyalar salohiyatini aniqlashga qaratilgan. Mualliflar, shuningdek, mavjud muammolarga e'tibor berishadi va ishlab chiqarish samaradorligi va mahsulot sifatini yaxshilash uchun yangi yondashuvlarni taklif qilishadi.

Kalit so‘zlar: sifat menejmenti; innovatsiya; sanoat; O‘zbekiston; raqobatbardoshlik; ishlab chiqarish; iqtisodiy o‘shish.

Введение: Инновационные подходы в управлении качеством становятся все более важными для промышленности Узбекистана в контексте современных вызовов. Стремление к обновлению и модернизации производства, в том числе через инновационные процессы, становится ключевым фактором для достижения конкурентоспособности на мировой арене. В данном контексте, статья направлена на рассмотрение современных проблем управления качеством на предприятиях легкой промышленности Узбекистана, а также на предложение потенциальных решений, способствующих улучшению качества продукции и повышению конкурентоспособности страны.

Введение в инновационные подходы в управлении качеством производства в Республике Узбекистан включает такие аспекты, как интеграция инноваций и технологий в различных отраслях экономики, развитие человеческого капитала, ускорение инновационного развития и совершенствование систем управления качеством [9].

В стратегии инновационного развития Узбекистана подчеркивается необходимость инноваций и технологий в промышленности и торговле, а также внедрение инноваций и новых инструментов для коммерциализации разработок [9,2].

Современные подходы к управлению качеством предполагают интеграцию, всеобщий охват всех сфер деятельности, структурный подход к решению проблем, доверие к стандартам и измерению, систему поощрений и признания хорошей работы, долгосрочные обязательства по активному процессу улучшения качества[5].

Стратегия государственной поддержки инноваций включает разработку инновационных проектов, стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание эффективных мер для коммерциализации разработок и внедрения новых инструментов[12].

Инновационные процессы в промышленности Узбекистана включают обновление и модернизацию производственной структуры, активизацию инновационной деятельности и эффективное использование инновационного потенциала предприятий[4].

Актуальность: Современная промышленность Узбекистана находится на перепутье развития, где инновационные подходы в управлении качеством играют ключевую роль. Исследования, проведенные в этой области, являются актуальными в контексте стремительных изменений в мировой экономике и технологическом прогрессе. Они предлагают ценные практические рекомендации для совершенствования промышленного сектора страны и повышения его конкурентоспособности на мировом рынке.

Управление качеством на предприятиях лёгкой промышленности исследуется с целью выявления текущих проблем и поиска эффективных решений, что является важным для улучшения стандартов производства и удовлетворения потребностей рынка. Развитие инновационных подходов в системе управления качеством становится критическим фактором для развития промышленности страны и обеспечения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.

Инновационные подходы в управлении качеством имеют важное значение для современной промышленности Узбекистана. Статьи исследуют важнейшие пути

обновления и модернизации промышленности страны через инновационные процессы, происходящие в сфере производства[4].

. Также, рассматриваются современные проблемы управления качеством на предприятиях лёгкой промышленности в Узбекистане и возможные решения для них [7,10].

Развитие инновационных подходов к формированию системы управления качеством также является ключевым аспектом для страны [6]

Цель: Основной целью статьи является исследование и анализ целесообразности внедрения инновационных подходов в управлении качеством производства в Республике Узбекистан. Целью такой работы является выявление потенциала инновационных методов в улучшении качества продукции в узбекских предприятиях и их роли в обеспечении конкурентоспособности на мировом рынке.

Основной целью данной статьи является исследование и анализ целесообразности внедрения инновационных подходов в управлении качеством производства в Республике Узбекистан. Она направлена на выявление потенциала инновационных методов для улучшения качества продукции на узбекских предприятиях и их важной роли в обеспечении конкурентоспособности на мировом рынке. Статья также нацелена на выявление существующих проблем в управлении качеством производства и предложение инновационных подходов, способных привести в систему новые методы и технологии для повышения эффективности производства и качества конечной продукции.

Методы изучения: Изучение инновационных технологий в экономике Узбекистана представляет собой сложный и многоаспектный процесс, требующий применения разнообразных методов и приемов. В условиях быстрого развития технологий и стремительных изменений в мировой экономике, страна активно внедряет инновационные подходы для стимулирования экономического роста, улучшения жизненного уровня населения и повышения конкурентоспособности своих продуктов и услуг на мировом рынке.

Одним из ключевых методов изучения инновационных технологий является анализ мирового опыта и передовых практик. Узбекистан активно изучает опыт развитых стран в области инноваций, адаптируя его под свои условия. Этот процесс включает в себя изучение опыта внедрения новых технологий, анализ успешных и неудачных кейсов, а также применение лучших практик в собственных проектах.

Другим важным методом является научно-исследовательская деятельность. Университеты, исследовательские институты и научные центры страны активно занимаются изучением инновационных технологий в различных сферах экономики. Проводятся научные конференции, семинары, исследования, направленные на выявление перспективных направлений развития, а также проблем, с которыми сталкиваются инновационные процессы в стране.

Следующим методом является участие в международных проектах и программах сотрудничества. Узбекистан активно взаимодействует с международными организациями, другими государствами и корпорациями в области инноваций. Это позволяет стране получать доступ к передовым технологиям, обмениваться опытом и экспертизой, а также привлекать инвестиции в развитие своей инновационной инфраструктуры.

Еще одним важным приемом является создание благоприятной инновационной среды. Это включает в себя разработку и улучшение законодательства в области

интеллектуальной собственности, поддержку стартапов и инновационных предприятий, создание инфраструктуры для развития инноваций и привлечение талантливых специалистов.

В целом, изучение инновационных технологий в экономике Узбекистана - это многоуровневый и динамичный процесс, требующий системного подхода и широкого взаимодействия различных субъектов экономики и общества. Эффективное использование методов и приемов изучения инноваций способствует развитию экономики страны, укреплению ее позиций на мировой арене и улучшению качества жизни граждан.

Перспективы: Внедрение инноваций становится ключевым фактором развития в современном мире, и Республика Узбекистан не является исключением. Принятие инновационных решений является необходимым шагом для устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности и обеспечения благосостояния граждан. Однако, ряд проблем и вызовов могут затруднить этот процесс и требуют серьезного научного анализа и эффективных путей решения.

Для преодоления проблем и стимулирования внедрения инноваций в Узбекистане необходимо рассмотреть несколько ключевых путей решения:

Стимулирование Инвестиций в Науку и Технологии: Государственные и частные инвестиции в научные исследования и технологические стартапы должны быть активно поддерживаемы и поощряемы. Это может включать в себя создание налоговых льгот, грантовых программ и других инструментов финансовой поддержки.

Развитие Инфраструктуры Инноваций: Создание современных научно-исследовательских центров, технопарков и инкубаторов способствует развитию инновационной среды и обеспечивает необходимую инфраструктуру для развития стартапов и инновационных проектов.

Образование и Культурные Изменения: Важно содействовать изменению культуры предпринимательства и инноваций, начиная с уровня образования. Включение образовательных программ, направленных на развитие навыков инновационной мысли и предпринимательства, может способствовать формированию нового поколения инноваторов и предпринимателей.

Научный анализ этих и других факторов позволяет сделать следующие выводы: внедрение инноваций в Республике Узбекистан требует комплексного подхода, включающего финансовую, инфраструктурную, образовательную и культурную поддержку. Эффективная координация между государством, частным сектором, академическими институтами и обществом необходима для успешной реализации инновационной стратегии.

В заключении, развитие инноваций в Узбекистане представляет собой сложный, но вполне осуществимый процесс при наличии правильных стратегий и усилий со стороны всех заинтересованных сторон. Это не только способствует экономическому росту и развитию страны, но и способствует улучшению качества жизни всех её граждан.

Заключение: Развитие инноваций в Узбекистане представляет собой сложный, но осуществимый процесс, который требует не только правильных стратегий, но и согласованных усилий со стороны всех участников общества. Инновационные подходы в управлении качеством производства играют ключевую роль в обеспечении экономического роста, повышения конкурентоспособности и улучшения качества жизни граждан.

Для успешной реализации инновационной стратегии необходима комплексная поддержка, включая финансовую, инфраструктурную, образовательную и культурную. Это требует эффективной координации между государством, частным сектором, академическими институтами и обществом.

Таким образом, развитие инноваций в Узбекистане не только стимулирует экономический рост и развитие страны, но также способствует улучшению качества жизни всех её граждан, что делает этот процесс крайне значимым и перспективным для будущего Узбекистана.

Список использованной литературы

1. Tuynazarova I.A. “Toxic chemicals and their impact on the environment” Евразийское научное объединение. Эффективные исследования современности. LVI Международная научная конференция. Октябрь 2019 часть 4 Москва 357-359
2. Евгения Юн «Инновации и научный прогресс – фундамент устойчивого развития национальной экономики и строительства третьего Ренессанса» // «Правда Востока» газета 5 мар. 2024 г Евгения Юн. Интервью “Инновации и научный прогресс – фундамент устойчивого развития национальной экономики и строительства третьего Ренессанса” газета «Правда Востока» 22 января 2022 г <https://yuz.uz/ru/news/innovatsii-i-nauchny-progress--fundament-ustoychivogo-razvitiya-natsionalnoy-ekonomiki-i-stroitelstva-tretego-renessansa>
3. Жирнова, Е. А. :”Менеджмент качества : учеб. пособие / Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2014. – 144 с.
4. Карабаева Г. Ш. “Основные аспекты активизации инновационных процессов в промышленности Узбекистана” Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, Том 17, № 5 (113) 42-54 ст. DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2020-5-42-55>
5. М.В. Юрасова «Современные подходы к управлению качеством» вестн. Моск. ун-та. сер. 18. Социология и политология. 2011. № 1., 113-124 ст
6. Мохсин М.А., «Развитие инновационных подходов к формированию системы управления качеством в условиях индустрии» // Стандартизация и управление качеством продукции том 4 (2022): апрель 14-147 ст doi: <https://doi.org/10.17308/meps.2022.4/9238>
7. Н.Халилов, Н.Сафина «Цифровизация - как основной фактор развития системы менеджмента качества текстильной промышленности в Республике Узбекистан. «Colloquium-journal», №13 (136) 2022, Польша, Варшава.
8. Тўйназарова И, Холматов Б.Т. “Загрязнения воздуха рабочих помещений на предприятиях автомобильного транспорта и оздоровление воздушной среды». Экология: Вчера, сегодня, завтра. Материалы всероссийской научно-практической конференции 30 октября Махачкала 2019 г. 478-483 ст
9. Указ Президента Республики Узбекистан, от 06.07.2022 г. № УП-165 // <https://lex.uz/uz/docs/6102464>
10. Халилов Н.Х., Сафина Н.Т. «Современные проблемы управления качеством на предприятиях лёгкой промышленности в Республике Узбекистан» // «Colloquium-journal» #15(138), 2022 / Economic sciences 81-83 ст.